

TA 29/ 1998/i

**Programma di valutazione delle
scelte tecnologiche**

del Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia

PubliForum "Elettricità e società"

15 - 18 Maggio 1998 a Berna

Rapporto dei cittadini

Indice

Prefazione	5
1. PubliForum „Elettricità e società“: la situazione vista con nuovi occhi	7
1.1. Perché un PubliForum „Elettricità e società“?	7
1.2. In cosa consiste questa iniziativa?	7
1.3. Le principali tappe del PubliForum „Elettricità e società“	8
1.4. Bilancio e prospettive future	9
2. Il panel dei cittadini	11
3. Rapporto del panel dei cittadini	13
3.1. Preambolo	13
3.2. Sintesi	14
3.3. Elettricità e ambiente	16
3.4. Trattamento dei rifiuti radioattivi	18
3.5. Etica	20
3.6. Risparmi energetici	22
3.7. Energie rinnovabili e alternative	25
3.8. Liberalizzazione del mercato dell'energia	29
3.9. Costi esterni	31
3.10. Tasse d'incitamento e imposte sull'energia	34
3.11. Coordinamento internazionale	36
4. Programma	39
5. Gli esperti interrogati	43
6. Gruppo d'accompagnamento, organizzatori e valutatori	45
7. L'inno del PubliForum	47

Prefazione

a cura di Klaus Hug (Presidente del Comitato direttivo TA)

Chi avrebbe mai osato sperare nella straordinaria risonanza del primo PubliForum svizzero? Nei media, certo, ma anche e soprattutto tra coloro che vi hanno preso parte. Tutto ha contribuito a questo successo: l'impegno, per non dire l'entusiasmo, dei cittadini partecipanti, ma anche dei membri del gruppo d'accompagnamento, degli organizzatori, degli invitati - insomma, di tutti coloro che hanno dedicato al PubliForum tempo ed energia. Tanto più che all'inizio, l'impresa appariva come temeraria, una vera e propria avventura, e il successo di questo panel dei cittadini non era affatto assicurato.

Avete ora tra le mani il rapporto di questi cittadini, frutto di tre fine settimana passati a sviscerare il tema „Elettricità e società“. In questo rapporto, 27 cittadini del nostro paese mettono in risalto la loro concezione del futuro approvvigionamento elettrico della Svizzera. Cercano di risolvere i problemi senza pretendere di trovare le uniche soluzioni possibili. Le loro proposte scaturiscono semplicemente dall'opinione formata in seno a un panel dalla composizione equilibrata, che in un certo senso incarna la voce del popolo ed esprime le sue paure e le sue preoccupazioni, ma anche le sue idee e i suoi auspici.

Il Comitato direttivo TA prende atto con soddisfazione del successo di questo primo panel dei cittadini a livello svizzero, successo che lo rafforza nella sua opinione che in futuro i PubliForum potrebbero contribuire sensibilmente a distendere i rapporti tra la scienza, la tecnica e la società e a impostarli sulla realtà.

Il panel dei cittadini

1. **PubliForum „Elettricità e società“: la situazione vista con nuovi occhi**

Introduzione del Programma TA

1.1. **Perché un PubliForum „Elettricità e società“?**

L'avvenire energetico della Svizzera prende corpo oggi, lungo l'esile confine che separa il mondo di ieri da quello di domani. Sono in corso nuove ricerche, che sfociano in progressi tecnologici promettenti. Le trasformazioni legate alla globalizzazione e alla liberalizzazione del mercato dell'elettricità suscitano molte speranze, ma anche molte incertezze. Inoltre, il gioco politico diventa sempre più complesso: sono in discussione o in preparazione diverse leggi (la legge sull'energia, la legge sul CO₂, la legge sull'energia nucleare, la riforma fiscale ecologica) e varie iniziative dovrebbero essere sottoposte al popolo nei prossimi anni („Energia e ambiente“, „Solare“, „Moratoria Più“, „Abbandono del nucleare“).

Riunendo una trentina di cittadini di tutta la Svizzera, il PubliForum „Elettricità e società“ ha voluto dare una nuova dimensione al dibattito attuale e futuro, troppo spesso dominato dalle cifre, dai fatti e dai vari interessi in gioco: nel corso di vari giorni di lavori intensi, i cittadini partecipanti al PubliForum „Elettricità e società“ hanno potuto far valere le loro esperienze quotidiane, le loro preoccupazioni e le loro aspettative perché siano prese in considerazione nella futura politica energetica svizzera. Le discussioni approfondite tra cittadini ed esperti, sfociate nel presente rapporto, dovrebbero contribuire a un dibattito pubblico e sincero, in grado di orientare l'approvvigionamento elettrico verso il futuro.

1.2. **In cosa consiste questa iniziativa?**

Il PubliForum organizzato dal Programma TA ricalca il modello delle „conferenze di consenso“, sviluppato in Danimarca e ripreso in vari paesi europei (tra cui i Paesi Bassi,

la Gran Bretagna e la Norvegia). Il PubliForum „Elettricità e società“ costituisce la prima conferenza di consenso organizzata in Svizzera.

Il metodo delle conferenze di consenso è stato sviluppato per favorire la partecipazione del pubblico nella valutazione delle scelte tecnologiche ed è stato utilizzato in particolare per affrontare i problemi sollevati dalla biotecnologia e dall'ingegneria genetica. Offre inoltre notevoli prospettive per rilanciare il dibattito democratico nell'era della tecnologia.

In pratica, un numero di cittadini comuni interroga degli esperti di propria scelta su un argomento tecnologico controverso e formula poi delle raccomandazioni in un rapporto indirizzato al parlamento, alle autorità, ai gruppi d'interesse interessati e ai media. Siccome i temi tecnologici esulano dalle considerazioni puramente scientifiche, il ruolo di esperto è visto in senso lato: qualsiasi persona che svolge delle attività scientifiche, politiche o economiche legate alla problematica affrontata può infatti essere chiamato in causa quale esperto.

1.3. Le principali tappe del PubliForum „Elettricità e società“

Il PubliForum costituisce l'apoteosi di quasi un anno di lavori preparatori, durante il quale il Programma TA ha approntato gli elementi necessari a un vero dibattito tra cittadini ed esperti.

Innanzitutto è stato costituito un gruppo d'accompagnamento, incaricato di assistere la segreteria TA nelle sue attività. Le varie tappe del PubliForum hanno così potuto essere convalidate da esperti in materia energetica, rappresentanti dei vari gruppi d'interesse e specialisti in metodi partecipativi. La forma stessa del PubliForum, ossia la libertà concessa ai cittadini di formulare l'ordine del giorno delle discussioni e il contenuto del loro rapporto, o il sistema di reclutamento dei partecipanti, per esempio, sono il frutto di intense discussioni in seno al gruppo d'accompagnamento.

Grandi sforzi sono stati compiuti per offrire ai cittadini partecipanti al PubliForum una lista di esperti più lunga possibile, in modo che potessero scegliere personalità provenienti sia dagli ambienti scientifici, politici ed economici che dall'amministrazione o dalle associazioni interessate. Sono state contattate diverse centinaia di esperti in Svizzera e all'estero e per ogni esperto che si è detto disposto a partecipare al PubliForum è stato stilato un profilo, in modo da facilitare il lavoro dei cittadini al momento della scelta.

La selezione dei partecipanti al PubliForum è stata condotta parallelamente alla ricerca degli esperti. I potenziali candidati sono stati reclutati nell'ambito di un sondaggio

d'opinione e mediante inserzioni pubblicate sulla stampa. Delle sessanta candidature pervenute alla segreteria TA sono state scelte 27 persone, destinate a costituire un panel equilibrato dal punto di vista dell'età, della lingua, del sesso e della professione.

Come per le conferenze di consenso organizzate all'estero, i partecipanti al PubliForum „Elettricità e società“ si sono dapprima familiarizzati con i vari aspetti legati all'avvenire energetico della Svizzera mediante una documentazione preparata appositamente per l'occasione e convalidata dal gruppo d'accompagnamento. Hanno poi potuto approfondire le loro conoscenze durante due fine settimana di preparazione, al termine dei quali hanno formulato gli interrogativi da affrontare durante il PubliForum e hanno scelto una ventina di esperti in grado di rispondervi.

Il presente rapporto contiene le principali osservazioni e raccomandazioni dei cittadini partecipanti al PubliForum, formulate sulla base delle risposte fornite dagli esperti e delle loro esperienze e previsioni. Il rapporto è stato elaborato in maniera indipendente e la maggior parte delle opinioni e proposte che contiene sono condivise dall'insieme dei partecipanti. A questo punto non si tratta certo di chiudere il dibattito, anzi: la discussione avviata con il PubliForum dovrebbe ora proseguire in seno agli ambienti interessati e con il pubblico.

Tutte le discussioni svolte durante il PubliForum sono state moderate da un moderatore professionista, il cui compito principale consisteva nell'assicurarsi che il dialogo in corso fosse libero e indipendente e che ognuno potesse esprimere il proprio punto di vista. I problemi linguistici dovuti alla presenza di cittadini provenienti dalle tre regioni linguistiche, invece, hanno potuto essere superati grazie alla preziosa collaborazione di alcuni interpreti e, durante la redazione del rapporto, di alcune traduttrici.

1.4. Bilancio e prospettive future

Il PubliForum sarà valutato da un'organizzazione esterna, incaricata di stabilire se il dialogo tra cittadini ed esperti si è svolto su basi chiare e coerenti e se il processo ha risposto alle aspettative degli organizzatori. In ogni modo, siamo fin d'ora fieri di constatare che i nostri sforzi non sono stati vani. Anche se un gruppo di 27 cittadini non può essere considerato come rappresentativo in senso statistico, siamo stati sorpresi nel vedere la ricchezza e la diversità degli orizzonti rappresentati nel panel dei cittadini. Siamo anche rimasti impressionati dall'impegno dei partecipanti, che hanno consacrato di propria iniziativa al PubliForum tre fine settimana di intenso lavoro.

E nonostante la complessità del tema affrontato, i cittadini hanno saputo identificare i problemi più scottanti e, soprattutto, formulare delle prese di posizione e delle raccomandazioni articolate e differenziate.

Infine, il PubliForum ci ha confortati nella nostra intenzione di creare e moltiplicare gli spazi di dialogo tra esperti e cittadini comuni. Da un lato, gli esperti presenti al PubliForum hanno permesso ai cittadini di motivare i loro giudizi, rinunciando in alcuni casi a conclusioni semplicistiche o affrettate. Dall'altro, gli esperti sono stati costretti a integrare nella loro riflessione i timori e le speranze dei cittadini, desiderosi di lasciare in eredità alle generazioni future un ambiente dignitoso, ma anche di difendere i loro interessi di consumatori e lavoratori.

Il PubliForum „Elettricità e società“ rappresenta una prima tappa verso il ravvicinamento di questi due mondi troppo distanti l'uno dall'altro e speriamo che sarà seguito da altri dialoghi, altri scambi volti a democratizzare la discussione in merito alle scelte tecnologiche e scientifiche.

2. Il panel dei cittadini

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Domicilio</i>	<i>Età</i>	<i>Occupazione</i>
Bamert	Markus	Schübelbach-Bern	33	Falegname, in formazione
Bippert	Jean-François	La Chaux-de-Fonds	62	Pensionato
Brändle-Brauchle	Rita	Jona	56	Casalinga, impiegata di commercio
Caratsch	Marie-Theres	Svitto	34	Architetto
Cherpillod	Lotty	Cortébert	60	Casalinga
Eggenberger	Hans	Buchs	73	Pensionato
Fedier	Patrizia	Zurigo	70	Terapista fisica
Forrer	Athit	Riedwil	17	Apprendista di commercio
Habenicht	Martin	Kerzers	33	Ingegnere elettronico STS
Köpfer	Rolf	Thalwil	48	Diplomato di una scuola di commercio (Private-Coach)
Kurmann	Carlo	Gordola	46	Architetto STS
Mabillard	Pierrette	Chippis	50	Amministratrice
Marcos	Luis	Eclépens	27	Architetto

<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Domicilio</i>	<i>Età</i>	<i>Occupazione</i>
Mettier	Thomas	Zurigo	26	Diplomato ETH in scienze naturali
Möhl	Margareta	Berna	43	Segretaria
Oggier	Jean-Marie	Ginevra	45	Impiegato di commercio
Paloschi	Pierluigi Gianbattista	Berna	60	Giornalista libero professionista (GRJLP)
Perret-Moser	Maryse-A.	La Chaux-de-Fonds	64	Resp. interculturale, in pensione
Putschkar	Pierre	Cortailod	52	Beneficiario di una rendita AI (ex meccanico d'aviazione)
Schalit	Tobias	Burgdorf	21	Seminarista
Scollo	Valérie Elena	Ginevra	20	Studentessa
Stutz	Lydia	Sciaffusa	65	Levatrice, in pensione
Trüssel	Peter	Berna	57	Funzionario federale
Walpen	Alexandra	Berna	22	Studentessa
Wasem	Werner	Walliswil b. W.	38	Direttore della formazione
Wintsch	Erich	Oberwil-Lieli	48	Consulente aziendale indipendente
Zanetti	Giancarla	Berna	39	Disegnatrice occasionale di fumetti, speaker-redattrice, disoccupata

3. Rapporto del panel dei cittadini

3.1. Preambolo

Il presente rapporto non ha la pretesa di risolvere i problemi inerenti il tema „elettricità e società“. Riflette semplicemente gli auspici, le paure e le idee del panel dei cittadini. Inoltre, le questioni che abbiamo sollevato rappresentano solo la parte visibile di un iceberg. È chiaro che, malgrado le intense discussioni e l'ascolto degli esperti, è risultato impossibile raggiungere un consenso su tutti gli aspetti. In particolare, un'esigua minoranza dei partecipanti non ha potuto identificarsi con le raccomandazioni formulate in merito alle tasse d'incitamento: questa minoranza ritiene che un'ulteriore imposta provocherebbe un rincaro dei prezzi alla produzione, inaccettabile in un'economia caratterizzata dalla recessione.

3.2. Sintesi

La nostra richiesta principale è poter soddisfare a lungo termine il futuro fabbisogno di energia. Auspichiamo quindi uno sviluppo durevole, il che significa in particolare rispettare le generazioni future evitando di produrre rifiuti problematici o gas dannosi per il clima.

Siccome, secondo noi, l'energia atomica non soddisfa i criteri di sviluppo sostenibile, auspichiamo che essa venga abbandonata il più presto possibile. Siccome anche le energie fossili non soddisfano questi criteri, sono essenzialmente due le possibilità che ci restano per coprire il futuro fabbisogno di elettricità:

- sviluppo delle energie rinnovabili (compresa la forza idrica);
- risparmi di elettricità in generale e utilizzazione razionale dell'energia elettrica.

L'imminente liberalizzazione del mercato dell'elettricità, con la conseguente libertà di scelta, può creare un sistema di importanti incentivi in vista di raggiungere questi obiettivi. Ma deve andare di pari passo con la verità e la trasparenza dei costi. Siccome i costi esterni non saranno riflessi nei prezzi, perlomeno a breve termine, l'introduzione di una tassa d'incitamento diventa una necessità assoluta.

La struttura dei prezzi che ne risulta non è tuttavia un incentivo sufficiente per far sì che una parte importante dell'approvvigionamento elettrico venga basato sulle energie rinnovabili. Queste devono pertanto essere incoraggiate in maniera mirata. Attualmente sono all'esame parecchie soluzioni tecniche, a vari stadi di sviluppo, ma manca la volontà politica per una svolta decisiva. È qui che ogni cittadino può fornire il proprio contributo.

Anche nel settore dei risparmi di elettricità, siamo tutti chiamati a dar fondo al nostro senso di responsabilità e d'iniziativa per sfruttare appieno gli importanti potenziali esistenti. Questo scopo potrà però essere raggiunto solo se le informazioni verranno diffuse apertamente e se sui vari fronti si potrà avviare un vero dialogo.

Siamo consapevoli che abbiamo davanti a noi un cammino lungo e irto di ostacoli per riuscire a coprire il nostro fabbisogno di elettricità a lungo termine. Non ci sono scorciatoie in vista: ecco perché è importante metterci subito all'opera. Il presente rapporto non è che un primo passo verso la meta...

Il panel dei cittadini ascolta gli esperti nella sala del Consiglio nazionale

3.3. Elettricità e ambiente

3.3.1. Domanda

Chi ci assicura un ambiente „intatto“ di fronte ai rischi connessi alla produzione di elettricità? Quali sono i mezzi (finanziari, fiscali, giuridici, ecc.) disponibili per garantire un ambiente „intatto“?

3.3.2. Principali esperti interrogati

- Chaim Nissim (Contratom, Verdi)
- Silva Semadeni (Consigliera nazionale PS)

3.3.3. Riassunto delle risposte degli esperti

Indipendentemente dall'esistenza dell'uomo, la natura è soggetta a un costante processo di sviluppo, che comporta, in epoche diverse, situazioni ambientali diverse. Per questo motivo, è più opportuno parlare di sviluppo durevole che non di ambiente „intatto“.

Favorire uno sviluppo durevole significa coprire i bisogni della generazione attuale senza ipotecare le opportunità delle generazioni future. Anche se inevitabilmente le generazioni future faranno le spese dell'effetto serra, l'energia nucleare non rappresenta un'alternativa valida per via del problema irrisolto del deposito finale delle scorie. Una vera alternativa risiederebbe nella promozione delle energie rinnovabili mediante una tassa d'incitamento, che le renderebbe più vantaggiose.

Per raggiungere uno sviluppo durevole nel settore della produzione di elettricità, sono disponibili i seguenti mezzi:

- basi giuridiche quali l'articolo sull'energia, la legge sulla protezione dell'ambiente, la legge sulla protezione delle acque, l'articolo sull'energia atomica, ecc.: la minimizzazione dei rischi è compito del Consiglio federale e del Parlamento,

mentre l'applicazione della legislazione è di competenza dei Comuni, dei Cantoni e della Confederazione; i principali strumenti in questo contesto sono gli esami di impatto ambientale, il diritto di ricorso delle associazioni ambientaliste e i diritti popolari (iniziativa e referendum);

- le mozioni dei cittadini (ad esempio le petizioni);
- strumenti dell'economia di mercato, in primo luogo la verità dei costi, le tasse d'incitamento e la trasparenza del mercato (per esempio mediante dei marchi di qualità).

3.3.4. Presa di posizione del panel dei cittadini

Gli strumenti di controllo politico citati dagli esperti sono importanti, ma non ci esonerano dal dovere di assumerci le nostre responsabilità:

- i cittadini detengono un grande potere attraverso il loro comportamento e i loro consumi;
- questa responsabilità deve tradursi anche a livello di impegno politico a favore degli aspetti ambientali e di schieramento in occasione delle votazioni.

A tale scopo, chiediamo un'informazione mirata e trasparente anche da parte dei politici.

Alla stessa stregua, chiediamo anche agli operatori economici di assumersi le loro responsabilità, effettuando per esempio maggiori investimenti a favore di un'utilizzazione efficace dell'energia. A livello di beni di consumo, auspichiamo una maggiore trasparenza, per esempio mediante l'introduzione di marchi di qualità. Si tratta di una sfida che dovrebbero raccogliere anche le associazioni di consumatori.

Per il momento, diversi problemi rimangono ancora irrisolti. Per risolverli, facciamo appello al coraggio dei cittadini.

3.4. Trattamento dei rifiuti radioattivi

3.4.1. Domanda

In che misura il trattamento di rifiuti radioattivi e il futuro smantellamento delle centrali nucleari sono gestiti in maniera sicura e responsabile? Cosa possono fare i cittadini per contribuire alla ricerca di soluzioni?

3.4.2. Principali esperti interrogati

- Naegelin Roland (Presidente della Commissione federale per la sicurezza degli impianti nucleari)
- Zuidema Piet (CISRA, Direttore della sezione tecnica nucleare e sicurezza)

3.4.3. Riassunto delle risposte degli esperti

Il pericolo potenziale del deposito finale dei rifiuti radioattivi è inferiore a quello dello sfruttamento di una centrale nucleare: nel peggiore dei casi può verificarsi una contaminazione locale, ma mai una catastrofe. Il rischio di contaminazione locale è tuttavia molto limitato.

Una volta risolto il problema del deposito finale dal punto di vista scientifico, resta da stabilire l'ubicazione, un problema puramente politico. Nessun deposito finale può essere costruito contro la volontà popolare. L'ubicazione del deposito finale deve essere accettata e sostenuta dai cittadini, il che presuppone un pensiero collettivo.

Secondo un esperto, le spese per l'eliminazione dei rifiuti sono coperte e incluse nelle spese per l'elettricità. Secondo un altro esperto, ciò vale solo se sono riunite determinate condizioni ottimali. I depositi intermedi attuali sono sicuri, perché tenuti costantemente sotto controllo.

3.4.4. Presa di posizione del panel dei cittadini

Dobbiamo risolvere il problema di questi rifiuti perché è impossibile fare marcia indietro: abbiamo quindi bisogno di un deposito finale in Svizzera.

Riteniamo che gli esperti svolgano il loro lavoro coscienziosamente e ricerchino la massima sicurezza. Una sicurezza assoluta, però, non potrà mai essere garantita. Il conseguente disagio fa sì che i cittadini non abbiano la stessa percezione dei rischi degli esperti e si oppongano quindi al deposito delle scorie radioattive. Inoltre, esperti e cittadini parlano due linguaggi diversi e non possono o non vogliono capirsi. A nostro modo di vedere, la scelta di un'ubicazione per il deposito non è solo un problema politico, ma anche di percezioni dei rischi divergenti e di comunicazione.

Pur non potendo, per il momento, depositare i rifiuti esistenti in maniera definitiva, si continua a produrne di nuovi. Ciononostante, siccome non si intravede alcuna alternativa all'energia atomica, non siamo riusciti ad accordarci sulla possibilità di alleviare il problema con una chiusura anticipata delle centrali nucleari. Tra l'altro, anche la disponibilità a fare eventuali sacrifici varia notevolmente all'interno del panel.

Inoltre è difficile per noi stabilire se le spese per l'eliminazione dei rifiuti siano veramente coperte al 100%.

3.5. Etica

3.5.1. Domanda

Un sistema di produzione e approvvigionamento di energia deve rispondere anche a principi etici?

3.5.2. Principali esperti interrogati

- Jakubec Joel (Presidente dell'„Association pour l'appel de Genève APAG“)
- Gysler Regula („Médecins pour l'environnement“)

3.5.3. Riassunto delle risposte degli esperti

In generale, l'etica può essere definita come la „totalità dei fondamenti morali di una società“.

3.5.4. Presa di posizione del panel dei cittadini

L'etica è spesso legata all'educazione. Di conseguenza, ha spesso molteplici sfaccettature.

L'esperto dispone di conoscenze più estese rispetto al cittadino normale. Ma non per questo gode della libertà di prendere delle decisioni al posto della società.

L'etica deve essere integrata nella quotidianità mediante delle azioni individuali.

Se produciamo dei rifiuti inquinanti, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e tenerceli sul nostro territorio.

"Primum nil nocere"

Il fatto di essere ricchi (come paese o come individui) non ci conferisce il diritto di inquinare di più.

L'energia è un patrimonio: ogni cittadino ha il diritto di beneficiarne ma anche il dovere di preservarla.

L'etica è legata al pensiero e alla coscienza dell'uomo: evolve man mano che si presentano i problemi.

La scienza non deve essere al servizio del profitto, ma dell'uomo.

Bisogna coltivare la capacità di discernimento.

3.5.5 Proposta

Auspichiamo che una commissione etica possa formulare il suo parere sui progetti energetici, parere di cui i politici dovrebbero tener conto nelle loro decisioni.

3.6. Risparmi energetici

3.6.1. Domanda

Quali sono le possibilità di risparmio di energia? Con quali mezzi e con quali misure possiamo risparmiare energia?

- a) Quali mezzi tecnici esistono oggi?
- b) Come si può sensibilizzare la gente e indurla a cambiare comportamento?
- c) Quali sono le condizioni quadro politiche ed economiche atte a promuovere i risparmi?

3.6.2. Principali esperti interrogati

- Marbet Peter (Vicedirettore infrastrutture Basilea, Novartis Services AG)
- Püntener Toni (Collaboratore presso la „Zürcher Energieberatung“)

3.6.3. Riassunto delle risposte degli esperti

È evidente che questo aspetto non deve essere trascurato.

Un'ipotesi di lavoro presentata da un esperto ha attirato la nostra attenzione in modo particolare: essa mira a ridurre il consumo globale del 75% rispetto ai livelli attuali. Questa visione ci è sembrata del tutto realistica.

- Non mancano gli esempi di prodotti a basso consumo di energia (lampadine risparmioenergia, frigoriferi ad alto rendimento, ecc.).
- Lo stesso discorso vale per la sensibilizzazione delle imprese: esistono vari esempi di imprese che sono riuscite concretamente a ridurre il consumo di elettricità dei vari servizi in una proporzione interessante.

3.6.4. Presa di posizione del panel dei cittadini

Per raggiungere questi obiettivi, è chiaro che bisogna utilizzare tutti i metodi disponibili e crearne di nuovi.

Infatti, è possibile risparmiare energia in misura significativa sia intervenendo a livello tecnico sia modificando le abitudini di consumo.

A livello tecnico, bisognerebbe fissare delle norme molto ambiziose a breve termine. Si potrebbe per esempio lanciare ai fabbricanti la sfida di ridurre del 30% il consumo medio di tutti i comuni apparecchi (televisori, frigoriferi, computer, lavatrici, ecc.). Gli apparecchi che raggiungono risultati del genere sarebbero premiati con un marchio di qualità ecologico.

3.6.5. Proposte

Bisognerebbe intensificare la comunicazione per promuovere su larga scala i progetti che si contraddistinguono per un basso consumo (prodotti tecnici, edifici, ecc.).

I prodotti innovativi dovrebbero essere promossi mediante esposizioni sovvenzionate e sostenute da un'informazione mirata, allo scopo di suscitare l'interesse delle imprese e indurle a proseguirne lo sviluppo fino alla commercializzazione.

Si dovrebbe inoltre dare la possibilità ai cittadini di sostenere finanziariamente questi progetti nel quadro di una borsa delle innovazioni.

Più in generale, è auspicabile che:

- le economie domestiche, l'industria e i trasporti trovino le soluzioni più confacenti per una migliore utilizzazione dell'energia;
- si realizzi un'informazione più professionale e adatta alla diffusione su larga scala (non solo sotto forma di campagne puntuali, ma in maniera continua);
- si lancino programmi di sensibilizzazione nelle scuole (in modo che i bambini diventino i vettori dell'informazione verso i loro genitori);
- si introduca un'etichettatura chiara dei prodotti.

Auspichiamo inoltre:

- la creazione di un sito Internet e di un indirizzo PubliForum presso il TA per invitare i cittadini a formulare le loro proposte;
- la pubblicazione di un catalogo esaustivo delle misure che permettono ai cittadini interessati di accedere in maniera ottimale alle informazioni relative a una migliore gestione dell'energia.

Per finire, proponiamo:

- di incaricare un organismo di calcolare dei contingenti energetici per le economie domestiche e per l'industria e il settore dei trasporti: si tratterebbe quindi di rincarare il prezzo per i consumi eccedentari, nel caso in cui vengano superati i limiti fissati, e parallelamente di ridurre i prezzi per i consumatori che hanno risparmiato rispetto al contingente corrispondente.

3.7. Energie rinnovabili e alternative

3.7.1. Domanda

A partire da quando e in che proporzione il futuro consumo di elettricità potrà essere coperto da energie rinnovabili e/o alternative?

- a) Il rinnovo delle turbine aumenterà il potenziale produttivo? Se sì, in che misura?
- b) Quali sono le opportunità e i rischi delle geotermica (per esempio del processo „Hot-Dry-Rock“)?
- c) Qual è lo stato della ricerca concernente la fotosintesi (e segnatamente la cellula di Grätzel)?
- d) Quali sono le nuove possibilità esistenti per l’immagazzinamento e il trasporto di energia elettrica (per esempio i superconduttori, le nuove pile, ecc.)?
- e) Esistono nuovi metodi per produrre energia ancora poco noti al pubblico? Qual è lo stato delle cose?
- f) Quali sono i criteri per sostenere e promuovere (finanziariamente) le energie rinnovabili/alternative? Chi decide tali criteri? Qui decide in merito al sostegno e alla promozione?

3.7.2. Principali esperti interrogati

- Häring Markus („Häring Geo-Project“)
- Staiss Frithjof („Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung (ZSW)“, Stoccarda)
- Schärer Hans-Ulrich (Ufficio federale dell'energia, Energie rinnovabili)
- Lehmann Pierre („Société d’étude de l’environnement SEDE SA“)

3.7.3. Riassunto delle risposte degli esperti

Bisogna segnalare che la produzione elettrica svizzera attualmente proviene nella misura del 60% circa da fonti rinnovabili (forza idrica) e nella misura del 40% circa dal nucleare.

Le energie alternative, escludendo la forza idrica, rappresentano una quota minima della produzione svizzera.

- a) *Rinnovo delle turbine idrauliche*: sì, il rinnovo delle turbine idrauliche può aumentare il potenziale produttivo delle centrali idroelettriche, ma solo di qualche punto percentuale.

Come ha indicato un esperto, anche le piccole centrali ad acqua fluente possono fornire un contributo non trascurabile: ci vogliono tante gocce per fare il mare!

- b) *Opportunità e rischi della geotermica*: oggi come oggi non è noto alcun rischio dato che la geotermica utilizza il calore terrestre (che viene prelevato direttamente, senza bisogno di trasformarlo). Ciononostante, alcune persone parlano di raffreddamento della terra, ma apparentemente non a livelli significativi.

Tra le opportunità, secondo l'esperto di geotermica va annoverato un potenziale enorme: disponibilità permanente, ovunque e sempre, senza depredare il paesaggio, senza provocare rifiuti e senza aver bisogno di alcun deposito.

Le previsioni tracciate in base a uno scenario realista sono le seguenti: nel 2050, il 20% del consumo attuale di energia potrebbe essere coperto mediante questa tecnica.

- c) *Cellula di Grätzel*: la cellula di Grätzel è solo in fase di ricerca. Forse permetterà un'economia sostanziale dei costi di produzione rispetto alla fotovoltaica.
- d) *Immagazzinamento e trasporto dell'energia elettrica*: a livello di immagazzinamento, uno degli esperti rileva che i serbatoi di energia più conosciuti sono da un lato i bacini di accumulazione e dall'altro le pile e gli accumulatori. Grandi speranze vengono riposte nell'idrogeno e in altri agenti energetici chimici.

Per quanto riguarda il trasporto dell'energia, è attualmente all'esame la superconduttività ad alta temperatura.

- e) *Nuovi metodi*: a parte quelli già citati (geotermica e cellula di Grätzel), non sono state evocate novità „rivoluzionarie“ adatte al nostro paese.

-
- f) *Criteri per il sostegno e la promozione delle energie rinnovabili e/o alternative*: a questa domanda non abbiamo ottenuto dagli esperti una vera e propria risposta. La Commissione federale dell'energia ha indicato che „per fissare le priorità della ricerca e dello sviluppo, l'UFE beneficia dei consigli della Commissione federale per la ricerca energetica (CORE), che si ispira al suo Piano direttivo 1996-1999, approvato dal Consiglio federale. Lo scopo è di consacrare alle energie rinnovabili importi grosso modo costanti, ma rafforzando la parte dedicata ai progetti pilota e di dimostrazione. Questa è la linea seguita finora, linea che peraltro ci sembra tuttora valida“.

3.7.4. Presa di posizione del panel dei cittadini

Sembra che a breve termine non sia possibile sostituire la produzione nucleare con la produzione alternativa. Ma nell'ottica di uno sviluppo durevole, le tecnologie rinnovabili meritano senz'altro di essere sviluppate.

- a) *Rinnovo delle turbine idrauliche*: nella nostra problematica, riteniamo si tratti di un investimento sostenibile. Ogni punto percentuale conta!!!
- b) *Opportunità e rischi della geotermica*: si tratta di una soluzione orientata al futuro con numerosi vantaggi e, sembra, pochi inconvenienti per l'ambiente.
- f) *Criteri per il sostegno e la promozione*: siamo rimasti sorpresi dall'esiguità dei budget stanziati per certi settori promettenti della ricerca. Urgono invece maggiori investimenti e sforzi per incoraggiare questi settori.

3.7.5 Sintesi

Un certo numero di soluzioni esiste già, altre dovranno essere sviluppate e concretizzate. Ma manca la volontà e mancano i mezzi! E ciò sia a livello politico che economico...

Stando alle previsioni, è legittimo pensare che fra non molto le energie rinnovabili rappresenteranno una parte importante della produzione.

Lavoro di gruppo durante uno dei fine settimana di preparazione

3.8. Liberalizzazione del mercato dell'energia

3.8.1. Domanda

Quali sono le conseguenze della liberalizzazione per i consumatori?

- a) Chi vince e chi perde?
- b) La politica ha ancora un influsso?
- c) Che ne è delle energie rinnovabili?
- d) Come possiamo garantire la sicurezza dell'approvvigionamento sull'intero territorio?
- e) Come si giustifica il fatto che i costi legati agli „investimenti non ammortizzabili“ (INA) siano ripercossi sui consumatori?

3.8.2. Principali esperti interrogati

- Erdmann Georg („Technische Universität Berlin“, responsabile Gruppo sistemi energetici)
- Dupont Jean-François (Segretario generale „Communauté Electricité Romande“)
- Wüstenhagen Rolf (collaboratore scientifico, „Institut für Wirtschaft und Ökologie“ - Università di San Gallo)

3.8.3. Riassunto delle risposte degli esperti

- a) *Chi vince e chi perde:* gli esperti sono concordi nel dire che a lungo termine, l'economia nazionale beneficerà della liberalizzazione, perché la concorrenza pone termine allo spreco delle risorse (il che comporta una riduzione del prezzo dell'elettricità) e aumenta la competitività della Svizzera. Ciononostante, ogni liberalizzazione ha un proprio dinamismo specifico ed è quindi impossibile prevederne tutti i dettagli.

A breve termine, non è che ne approfitteremo tutti: i privati, per esempio, godranno della libertà di scelta solo in una fase successiva e alcuni settori (come quello dell'energia o certi Comuni) saranno ovviamente toccati dalle ristrutturazioni.

- b) *Influsso della politica*: in linea di principio, i cittadini dispongono degli strumenti democratici abituali (ossia iniziative, procedure di consultazione, referendum, diritto di ricorso delle associazioni, esami di impatto) per esercitare il loro influsso. Ciò vale anche per la legge sul mercato dell'elettricità nonché per i futuri progetti, come l'iniziativa sull'energia solare, l'iniziativa energia e ambiente, ecc. Inoltre, il rilascio di concessioni e di diritti di sfruttamento spettano sempre allo stato. Ma l'influsso dello stato sui costi di produzione dovrebbe essere eliminato: se invece si introducono delle tasse d'incitamento, i prezzi di vendita finali continueranno a essere determinati in larga misura dagli organi dello stato.
- c) *Energie rinnovabili*: gli esperti sono concordi sul fatto che, in assenza di misure d'accompagnamento, l'utilizzazione delle energie rinnovabili resterà sensibilmente ostacolata perché la riduzione dei prezzi le renderà ancora meno competitive rispetto a oggi. Un handicap supplementare risiede nell'eccedenza di elettricità registrata attualmente in Europa.
- d) *Sicurezza dell'approvvigionamento*: sono da un lato il raccordo garantito alla rete e dall'altro un'erogazione di corrente ininterrotta ad assicurare l'approvvigionamento. Secondo gli esperti, la soluzione migliore consiste nel creare una società indipendente per lo sfruttamento della rete, a carattere monopolistico ma soggetta a precise direttive di sfruttamento. Per motivi d'ordine finanziario, tuttavia, in casi particolari bisognerà prevedere e autorizzare soluzioni indipendenti dalla rete.
- e) *Investimenti non ammortizzabili (INA)*: la pretesa di rimborso degli INA è giustificata in primo luogo da modifiche imprevedibili delle condizioni quadro, come ad esempio la creazione di una situazione di concorrenza in seguito alla liberalizzazione del mercato. Ciononostante, il rimborso di tali investimenti rimane controverso, e segnatamente lo sono la portata e le fonti dei rimborsi. L'unico elemento che emerge più o meno chiaramente dal punto di vista economico è che – al massimo – si darà la preferenza a un rimborso sotto forma di versamento unico, piuttosto che non a un trasferimento degli INA sul prezzo dell'elettricità.

3.8.4. Presa di posizione del panel dei cittadini

In linea di principio, il panel dei cittadini è favorevole a una liberalizzazione che comporti la trasparenza dei costi, una decartellizzazione degli interessi e una situazione di concorrenza che offre a tutti la libertà di scegliere. Tale posizione favorevole presuppone tuttavia che le auspiccate misure di risparmio non risultino ostacolate e che l'utilizzazione delle energie rinnovabili in Svizzera continui a essere incoraggiata e sostenuta. A tale scopo, sembra ineluttabile l'introduzione di una tassa d'incitamento sostanziale, accompagnata se necessario da altre misure d'accompagnamento combinate, quali l'accesso garantito alla rete per i produttori di energie rinnovabili, dei contingenti o la Borsa dell'elettricità.

Il panel dei cittadini ritiene che non sia ragionevole sancire che il privato e il piccolo consumatore godano della libertà di scelta solo dieci anni dopo l'entrata in vigore della legge sul mercato dell'elettricità. Secondo noi, questo obiettivo dovrebbe essere realizzato al massimo entro cinque anni, quando per esempio le centrali elettriche locali saranno state investite del mandato di rappresentare gli interessi dei loro clienti finali (ossia degli abitanti della regione).

Il panel dei cittadini esige che la quota di energie rinnovabili (senza contare l'energia idroelettrica) superi il 10% del consumo totale entro dieci anni.

Le eventuali ingiustizie flagranti derivanti dalla liberalizzazione vanno affrontate individualmente e direttamente in modo da non complicare e diluire inutilmente il principio di base.

Misure adeguate devono essere inoltre adottate per sostenere le risorse autoctone, in particolare nei Cantoni di montagna.

3.9. Costi esterni

3.9.1. Domanda

Come possiamo includere tutti i costi (compresi quelli esterni) nel prezzo dell'elettricità?

a) Quali sarebbero le conseguenze per la struttura dei prezzi?

- b) La „verità dei costi“ è applicabile dal punto di vista sociale, politico ed economico?

3.9.2. Principali esperti interrogati

- Strahm Rudolf (Consigliere nazionale PS)
- Hirschberg Stefan (Istituto Paul Scherrer)

3.9.3. Riassunto delle risposte degli esperti

Gli esperti sono concordi sul fatto che l'unica possibilità sia rappresentata da tasse d'incitamento prelevate sul prezzo dell'elettricità.

Le opinioni degli esperti divergono tuttavia in merito alla stima esatta dei costi esterni (è una questione di valori, di conseguenze a lungo termine).

- a) *Conseguenze per la struttura dei prezzi:* nessun esperto è stato in grado di rispondere a questa domanda!
- b) *Verità dei costi:* sì, in linea di massima è possibile applicare la verità dei costi.

3.9.4. Presa di posizione del panel dei cittadini

L'inclusione dei costi esterni nel prezzo dell'elettricità è una questione di volontà politica.

Riteniamo che i costi (compresi quelli esterni) debbano essere integrati nel prezzo dell'elettricità non appena possibile, e ciò mediante tasse d'incitamento.

La quota di tasse d'incitamento previste per coprire i costi esterni dovrebbe servire ad alimentare un fondo destinato a compensare i danni che si verificheranno a lungo termine.

Nel vivo della discussione

3.10. Tasse d'incitamento e imposte sull'energia

3.10.1. Domanda

Quali sarebbero gli effetti sul mercato del lavoro di un aumento del prezzo dell'elettricità dovuto a tasse d'incitamento e/o a un'imposta sull'energia? In che misura un tale aumento influenzerebbe la competitività dell'economia svizzera?

3.10.2. Principali esperti interrogati

- Wüstenhagen Rolf (collaboratore scientifico, „Institut für Wirtschaft und Ökologie“ - Università di San Gallo)
- Strahm Rudolf (Consigliere nazionale PS)

3.10.3. Riassunto delle risposte degli esperti

La maggioranza degli esperti ha convenuto che un aumento del prezzo dell'elettricità avrebbe un effetto neutro, se non addirittura positivo, sul mercato del lavoro.

Un rappresentante dell'industria ritiene tuttavia che potrebbe avere ripercussioni negative sul mercato dell'occupazione in Svizzera.

Le strutture economiche sono in preda da qualche tempo ormai a una ristrutturazione radicale, processo che non dovrebbe essere influenzato in misura significativa dall'introduzione di una tassa d'incitamento.

I pareri degli esperti divergono in merito all'uso dei proventi di questa tassa d'incitamento. Si ha quasi l'impressione che non si sappia cosa farne.

3.10.4. Presa di posizione del panel dei cittadini

La maggioranza dei cittadini partecipanti al PubliForum ritiene che l'introduzione di una tassa d'incitamento avrebbe un effetto positivo sulla competitività dell'economia svizzera. Il prelievo di una tassa d'incitamento dovrebbe quindi essere introdotto al più presto e l'importo corrispondente dovrebbe essere aumentato progressivamente in funzione del consumo di elettricità. Chiediamo poi una redistribuzione dei proventi di tale tassa. Ma le dispute in merito alla chiave di ripartizione non devono ritardare l'introduzione della tassa d'incitamento!

L'utilizzazione di questi proventi deve essere legata a uno scopo ben preciso e dovrebbe essere disciplinata definitivamente nell'ambito della riforma fiscale ecologica. Fino a quel momento, proponiamo che i proventi siano destinati ai seguenti obiettivi:

- promozione delle energie rinnovabili
- sostegno e incoraggiamento mirati di un uso razionale dell'energia
- copertura dei costi legati alle ristrutturazioni (riqualifica professionale)
- costi esterni legati alla produzione di elettricità

3.11. Coordinamento internazionale

3.11.1. Domanda

Cosa fanno i responsabili per creare condizioni quadro che permettano di far valere gli obiettivi svizzeri anche a livello internazionale?

- a) Esistono concetti per assicurare un approvvigionamento elettrico a livello europeo e internazionale?
- b) Come vengono coordinate queste attività?

3.11.2. Principali esperti interrogati

- Renggli Martin (Ufficio federale dell'energia, Direttore della sezione politica energetica)
- Wagner Andreas („Bundesverband WindEnergie e.V.“, Consigliere europeo in politica dell'energia e dell'ambiente)

3.11.3. Riassunto delle risposte degli esperti

Il coordinamento degli obiettivi svizzeri a livello internazionale avviene in primo luogo mediante l'adesione e la cooperazione all'Agenzia internazionale dell'energia, alla Carta sull'energia, alla Convenzione sulla protezione del clima e all'accordo GATT/OMC. Per il resto, al momento della fissazione degli obiettivi e dell'applicazione delle misure in Svizzera sono presi in considerazione i programmi e le direttive dell'Ue.

- a) *Concetti europei e internazionali:* si può citare per esempio la Carta europea sull'energia (aprile 1988), la direttiva Ue concernente il mercato interno dell'energia elettrica (1996) nonché il Libro bianco sulle energie rinnovabili e la direttiva europea relativa all'alimentazione della rete elettrica.

-
- b) *Coordinamento*: queste attività sono coordinate mediante un sistema complesso, che ingloba le organizzazioni internazionali quali la Commissione europea, il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri e i governi degli stati membri, oltre ai vari gruppi d'interesse e lobby.

3.11.4. Presa di posizione del panel dei cittadini

Si può dire che gli obiettivi e le misure esistenti e previsti in Svizzera sono compatibili con le direttive europee e internazionali. Ciononostante, la Svizzera è solo un piccolo villaggio globale rispetto al mondo. E la protezione dell'ambiente non conosce frontiere e non si limita quindi ai confini del nostro paese. Concetti applicabili a livello internazionale esistono, ma finora non sono stati messi in pratica a livello politico a causa dei conflitti d'interesse. Nonostante il nostro ruolo di pionieri in certi settori, il nostro influsso a livello mondiale è molto limitato. Nel settore della produzione di elettricità, sussiste tuttavia il bisogno di trovare soluzioni globali lungo termine e strumenti di controllo.

3.11.5 Proposte

Il panel dei cittadini auspica che la Svizzera introduca senza indugio soluzioni durevoli, anche se queste non rispondono all'ideale di una perfetta armonizzazione internazionale della politica energetica e ambientale.

Inoltre, la piazza economica svizzera non deve perdere la sua attrattiva economica a forza di cercare la perfezione.

Presentazione del rapporto

4. Programma

Venerdì, 15 maggio (Sala del Consiglio nazionale, Palazzo federale)

10:00-10:30: Apertura ufficiale del PubliForum

Allocuzioni di:

- *Ernst Leuenberger (Presidente del Consiglio nazionale)*
- *Verena Meyer (Presidente del Consiglio Svizzero della Scienza)*
- *Ulrich Fischer (Consigliere nazionale, Presidente della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPTE))*

10:30-11:00: In cosa consiste questa iniziativa?

Gli organizzatori illustrano lo svolgimento del PubliForum.

Il panel dei cittadini si presenta e introduce i punti da affrontare nel corso della discussione.

11:00-16:30: Inizio del dialogo tra esperti e cittadini

11:00-11:30:

Chi ci assicura un ambiente „intatto“ di fronte ai rischi connessi alla produzione di elettricità? Quali sono i mezzi (finanziari, fiscali, giuridici, ecc.) disponibili per garantire un ambiente „intatto“?

11:30-12:00:

In che misura il trattamento di rifiuti radioattivi e il futuro smantellamento delle centrali nucleari sono gestiti in maniera sicura e responsabile? Cosa possono fare i cittadini per contribuire alla ricerca di soluzioni?

12:00-14:00:

Pranzo

14:00-14:30:

Un sistema di produzione e approvvigionamento di energia deve rispondere anche a principi etici?

14:30-15:00:

Quali sono le possibilità di risparmio di energia? Con quali mezzi e con quali misure possiamo risparmiare energia?

- 15:00-15:30:* *Pausa*
- 15:30-16:30:* A partire da quando e in che proporzione il futuro consumo di elettricità potrà essere coperto da energie rinnovabili e/o alternative?
- 16:30-17:30: Discussione**
- dalle 19:00: Il panel dei cittadini si ritira per fare il bilancio della prima giornata.**

Sabato, 16 maggio 1998 (Casinò di Berna, „Burgerratsaal“)

- 9:00-12:00: Continuazione del dialogo tra esperti e cittadini**
- 9:00-9:45:* Quali sono le conseguenze della liberalizzazione per i consumatori?
- 9:45-10:15:* Come possiamo includere tutti i costi (compresi quelli esterni) nel prezzo dell'elettricità?
- 10:15-10:45:* *Pausa*
- 10:45-11:15:* Quali sarebbero gli effetti sul mercato del lavoro di un aumento del prezzo dell'elettricità dovuto a tasse d'incitamento e/o a un'imposta sull'energia? In che misura un tale aumento influenzerebbe la competitività dell'economia svizzera?
- 11:15-11:45:* Cosa fanno i responsabili per creare condizioni quadro che permettano di far valere gli obiettivi svizzeri anche a livello internazionale?
- 14:00-16:00: Discussione**
Con un'allocuzione di Dori Schaer-Born (Consigliera di stato del Canton Berna)
- dalle 16:00: Il panel dei cittadini si ritira e inizia la redazione del rapporto che dovrà contenere le sue raccomandazioni.**

Lunedì, 18 maggio 1998 (Casinò di Berna, „Burgerratsaal“)

- 10:00-11:00:** **I principali risultati del PubliForum**
Il panel dei cittadini presenta il suo rapporto.
- 11:00-11:30:** **Reazioni**
Varie personalità commentano il rapporto e lo svolgimento del PubliForum.
- *Thomas Leisinger (membro del Comitato direttivo TA)*
 - *René Longet (Presidente del gruppo d'accompagnamento del PubliForum)*
 - *Brigitta Gadiant (Consigliera nazionale, Presidente della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura (CSEC)).*
- 11:30-12:15:** **Discussione pubblica**
Il pubblico è invitato a rivolgere delle domande al panel e a discutere i contenuti del rapporto.
- 12:15:** **Chiusura**
Sergio Bellucci, Direttore del Programma TA Svizzera
- 12:30-13:00:** **Conferenza stampa**
- L'essenziale in breve
 - Domande ai cittadini e agli altri partecipanti al PubliForum

5. Gli esperti interrogati

<i>Cognome e nome</i>	<i>Organizzazione</i>
Chaim Nissim	Contratom, Verdi
Dupont Jean-François	Segretario generale „Communauté Electricité Romande“
Erdmann Georg	„Technische Universität Berlin“, responsabile Gruppo sistemi energetici
Gysler Regula	„Médecins pour l'environnement“
Häring Markus	„Häring Geo-Project“
Hirschberg Stefan	Istituto Paul Scherrer
Jakubec Joel	Presidente „Association pour l'appel de Genève (APAG)“
Lehmann Pierre	„Société d'étude de l'environnement SEDE SA“
Marbet Peter	Vicedirettore infrastrutture Basilea, Novartis Services AG
Naegelin Roland	Presidente della Commissione federale per la sicurezza degli impianti nucleari
Püntener Toni	Collaboratore presso la „Zürcher Energieberatung“
Renggli Martin	Ufficio federale dell'energia, Direttore della sezione politica energetica
Schärer Hans-Ulrich	Ufficio federale dell'energia, Energie rinnovabili
Silva Semadeni	Consigliera nazionale PS

<i>Cognome e nome</i>	<i>Organizzazione</i>
Staiss Frithjof	„Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung (ZSW)“, Stoccarda
Strahm Rudolf	Consigliere nazionale PS
Wagner Andreas	„Bundesverband WindEnergie e.V.“, Consigliere europeo in politica dell'energia e dell'ambiente
Wüstenhagen Rolf	collaboratore scientifico, „Institut für Wirtschaft und Ökologie“ - Università di San Gallo (HSG)
Zuidema Piet	CISRA, Direttore della sezione tecnica nucleare e sicurezza

Gli esperti rispondono alle domande dei cittadini

6. Gruppo d'accompagnamento, organizzatori e valutatori

	<i>Cognome e nome</i>	<i>Organizzazione / Funzione</i>
<i>Gruppo d'accompagnamento</i>	Aegerter Irene	Unione delle centrali svizzere di elettricità (UCS), Zurigo
	Baer Alec	ex collaboratore Ufficio federale dell'energia, Berna
	Caccia Fulvio	Consigliere nazionale / membro del Comitato direttivo TA, Bellinzona
	Hörning Georg	Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg, Stoccarda
	Joss Simon	Centre for the Study of Democracy, Londra
	Kowalski Emil	CISRA, Wettingen / membro del Comitato direttivo TA
	Longet René (Presidente del gruppo d'accompagnamento)	Société pour la protection de l'environnement, Ginevra / membro del Comitato direttivo TA
	Meier Ruedi	Consulente energetico, Berna
	Renold Ursula	Fondazione svizzera per l'energia (FSE), Zurigo
	Waldner Rosmarie	Tages Anzeiger, Zurigo

	<i>Cognome e nome</i>	<i>Organizzazione / Funzione</i>
<i>Organizzazione del PubliForum</i>	Baeriswyl Michel	TA/CSS Assistente del progetto PubliForum
	Bellucci Sergio	TA/CSS Direttore del Programma TA
	Bütschi Danielle	TA/CSS Responsabile del progetto PubliForum
	Hiltbold Jean-Pierre e collaboratori	PUSH'n'PULL / consulenza e sostegno a livello di comunicazione
	Rey Lucienne	TA/CSS Relazioni pubbliche Programma TA
	Walpen Brigitta	TA/CSS Segreteria Programma TA
<i>Moderazione</i>	Egger Ulrich	Egger, Philips + Partner, Zurigo
<i>Valutazione</i>	Enderlin-Cavigelli Regula	Fondazione Risiko-Dialog, San Gallo
	Schild Patrick	Fondazione Risiko-Dialog, San Gallo

7. L'Inno del PubliForum

(Sulla melodia dell'inno nazionale, versione originale in francese)

Ecco il PubliForum:
sono donne e uomini
proprio come allora,
quando le candele
eran l'unica energia.
Si cercò di migliorar. (bis)
Ma fu tutto invano:
imbrogli e niente più.

Non si sa se il calor
sia soltanto un'illusione.
Proprio come allora
per le centrali atomiche,
vestigia anacroniste:
si pensò che nulla era meglio (bis)
di questi blocchi di cemento
dove riciclaggio non c'è.

Non si sa se il sole
tanti soldi porterà.
Proprio come allora
per le centrali termiche,
minacciate di scosse sismiche.
Noi cerchiam di migliorar, (bis)
una soluzione durevole
per un mondo infin vivibile.

(di Maryse)

Voici le PubliForum
C'est des femmes et puis des hommes
Autant que c'était le cas autrefois
Quand on n'avait qu'les bougies
Pour tout'forme d'énergie
On a cherché beaucoup mieux (bis)
Mais on est resté bredouilles
Et tout plein d'embrouilles.

On n'sait pas si la chaleur
De la terre n'est pas une leurre
Autant que c'était le cas, autrefois
Pour les centrales atomiques
Ces vestiges anachroniques
Qu'on a cru qu'y avait rien d'mieux (bis)
Qu'ces bacs de ciment minables
Où y a rien de recyclable.

On n'sait pas si le soleil
Nous fera gagner de l'oseille
Autant que c'était le cas, autrefois
Pour les belles centrales thermiques
Menacées de secousses sismiques
Alors nous cherchons bien mieux (bis)
Une solution durable
Pour un monde enfin vivable

(von Maryse)